

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ, CABAJSKÁ 4
950 50 NITRA**

**Komparatívna štúdia presnosti technológií merania polohy v
priestore**

**STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
č. odboru: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia**

ŠIMON HRUŠOVSKÝ A JAKUB ZOMBORSKÝ

NITRA 2024 / 2025

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ, CABAJSKÁ 4
950 50 NITRA**

**Komparatívna štúdia presnosti technológií merania polohy v
priestore**

ŠKOLSKÝ ROK 2024/ 2025

č. odboru: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

AUTOR : ŠIMON HRUŠOVSKÝ IV.E, JAKUB ZOMBORSKÝ IV.E

KONZULTANTI : Ing. Martin Vrták

NITRA 2024 / 2025

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že našu prácu na tému „Komparatívna štúdia presnosti technológií merania polohy v priestore“ sme vykonali samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu sme neprihlásili a ani neprezentovali v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVV a Š SR. Sme si plne vedomí dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé

Nitra, 2024/2025

.....
Šimon Hrušovský

.....
Jakub Zomborský

Pod'akovanie

Chceli by sme pod'akovať firme TERRAcontrol, s.r.o. a jej zamestnancom, za ich ochotu, expertízu a možnosť, ktorú nám poskytli.

Rovnako by sme chceli pod'akovať aj nášmu konzultantovi pánovi Ing. Martinovi Vrtákovi, ktorý nám pomohol spracovať našu prácu.

Obsah

1 Úvod	6
2 Popis lokality	6
3 Geodetické podklady	7
3.1 Bodové pole	7
3.2 Stabilizácia bodov	8
3.3 Signalizácia bodov	8
3.4 Geodetické údaje o BP	8
3.5 Vlícovacie body	9
4 Prístroje a pomôcky	10
4.1 MS 60	10
4.1.1 Odrazový hranol	11
4.2 GPS Leica GS 18 T	11
4.3 DJI Mavic 3E	12
4.4 Lidareto	12
5 Podrobné meranie	13
5.1 Totálna stanica	13
5.1.1 Polárna metóda	13
5.1.2 Voľné stanovisko	14
5.1.3 Postup	14
5.2 GNSS	15
5.2.1 Princíp	15
5.2.2 RTK	15
5.2.3 Postup	16

5.3 Lidar	16
5.3.1 Princíp	16
5.3.2 Postup	17
5.4 Dron	17
5.4.1 Princíp	17
5.4.2 Postup	18
6 Kancelárske práce	19
6.1 Prevod súradníc do PC	19
7 Zobrazovacie práce	19
7.1 GstarCAD	19
7.2 3D survey	19
7.3 MicroStation	20
8 Porovnanie výsledkov podrobných meraní	20
8.1 Spracovanie dát	20
8.2 Vyhodnotenie výsledkov	21
8.2.1 Vyhodnotenie GPS	21
8.2.2 Vyhodnotenie dronu	22
8.2.3 Vyhodnotenie lidarů	23
8.3 Vzájomné porovnanie	24
9 Záver	25
10 Resumé	25
11 Zoznam použitej literatúry	26
12 Prílohy	

1 Úvod

V rámci našej brigádnickej zmluvy s firmou TERRAcontrol s.r.o a možným prístupom na tento objekt sme sa rozhodli túto úlohu spracovať v rámci SOČ. Cieľom našej práce bolo zameranie úseku cesty I/13 Veľký Meder – Medved'ov s použitím technológií GNSS (ďalej GPS), totálnej stanice (ďalej TS), lidarom a dronom, a porovnať ich presnosť merania. Porovnanie má slúžiť ako podklad ku správnej výberu metódy merania. Meranie sme uskutočnili v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

Obr. 1 úsek cesty I/13 Veľký Meder – Medved'ov

2 Popis lokality

Na zameranie sme si zvolili 400 metrov dlhý úsek cesty I/13 Veľký Meder – Medved'ov, ktorý sa nachádza pri západnom okraji mesta Veľký Meder a smeruje na obec Medved'ov (Obr. 2). Celý úsek sa nachádza v intraviláne. Cesta patrí do prvej triedy ciest a je otvorená verejnému užívaniu. Počas rekognoskácie sme si zisťovali možné stanoviská pre TS a vhodné postupy pri meraní ostatnými technológiami.

Obr. 2 Vizualizácia lokality

3 Geodetické podklady

3.1 Stabilizácia bodov

Podľa stupňov dôležitosti a polohy sa geodetické bodové pole musí stabilizovať. Stabilizácia môže byť trvalá alebo dočasná. Trvalá stabilizácia sa vykonáva pri bodoch s veľkou dôležitosťou a najčastejšie pomocou žulových kameňov, klinec alebo odrazovou fóliou. Body s nižšou dôležitosťou sa stabilizujú drevenými kolíkmi alebo sa iba naznačia fixkou alebo kriedou.

Obr. 3 stabilizačný klinec

3.2 Ochrana bodov

Po založení bodového poľa, je potrebné, aby sa nepoškodilo. Bodové pole vieme ochrániť viacerými spôsobmi, ako napríklad betónová skruž, meračská veža, ochranná tyč alebo ich kombinácia. Ako dočasná ochrana môže slúžiť aj výtyčka ktorou bod signalizujeme.

Obr. 4 betónová skruž

3.3 Geodetické údaje o bodovom poli

Geodetické údaje o bodovom poli musia hlavne obsahovať:

- Číslo bodu
- Súradnice body v S-JTSK (Y, X) a nadmorskú výšku H systému Bpv
- Dodatočné údaje (druh stabilizácie a signalizácie, spôsob určenia, popis polohy a okolia bodu a prípadné poškodenie)

3.4 Bodové pole

Naše bodové pole, pozostávajúce z bodov 5003 a 5004, sme prebrali z predošlých meraní. Body boli vyhotovené pre účely stavby. V prvom kroku boli stabilizované pomocou meračských klincov a ich súradnice boli určené pomocou metódy GNSS. Následne boli ich súradnice vyrovnané pomocou TS. Bod 5003 je chránený pomocou betónovej skruže a bod 5004 pomocou farebného spreja.

Obr. 5 Bod 5003 chránený betónovou skružou

3.5 Vlícovacie body

Vlícovacie body sú dočasne stabilizované body, ktorých poloha bola určená presným meraním. Signalizované môžu byť buď sprejom alebo pomocou vlícovacích terčov. Účelom vlícovacích bodov je vytvorenie prekrytových bodov a získania známej polohy pre spracovanie. Tvoria sa pri vyhotovovaní ortofotomapy alebo mračna bodov pri meraní lidarom. Hustota bodov sa vyberá podľa dĺžky meraného úseku.

Obr. 6 vlícovací bod použitý pri snímkaní a meraní pomocou dronom a lidarom

4 Prístroje a pomôcky

4.1 Multistanica Leica Nova MS 60

Multistanica Leica Nova MS 60 je jeden z najmodernejších produktov spoločnosti Leica Geosystems. MS60 pozostáva zo štyroch prístrojov a to: presnej totálnej stanice, laserového skeneru, GNSS prijímača a fotogrametrickou stanicou. Pre potreby našej práce sme využili iba MS 60 iba ako totálnu stanicu.

Prístroj dokáže merať vodorovné a zvislé uhly s presnosťou na 1" a dĺžky na merací hranol vo vzdialenostiach od 1,5m do 3000m s presnosťou na 1mm. MS 60 je motorizovaná pomocou piezo technológie pohonu, kedy za sa približne 2,9 sekundy dokáže otočiť o 200°.

Obr. 7 Multistanica Leica Nova MS 60

4.1.1 Odrazový hranol

Ako odrazový hranol sme použili Leica GRZ122 360° Pro Prism. Tento 360° hranol sme má centrickú presnosť 2,0mm s odporúčaným meraním na max 1000m.

Obr. 8 Leica GRZ122 360° Pro Prism

4.2 GPS Leica GS 18 T

Leica GS 18 T je GNSS rover je jeden z najpopulárnejších GNSS prijímačov na trhu. Prijímač je vybavený kompenzátorom náklonu bez nutnosti kalibrácie a 555 signálovými kanálmi s možnosťou sledovania signálov všetkých satelitných systémov nad územím Európy. Udaná presnosť merania pomocou RTK je Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm.

Obr. 9 Leica GS 18 T

4.3 Dron DJI Mavic 3E

DJI Mavic 3E je dron od spoločnosti DJI Enterprise. Dron je vybavený GNSS prijímačom s RTK modulom (presnosť horizontálne: 1 cm + 1 ppm; Vertikálne: 1,5 cm + 1 str./min) a širokou kamerou zavesenou na gimbale s 3 osovou stabilizáciou.

Obr. 10 DJI Mavic 3E

4.4 Lidaretto

Lidaretto je jeden z najmodernejších lidarových systémov. Pozostáva z jednej 360° kamery, jedného laserového skeneru a dvoch GNSS prijímačov. 360 ° kamera slúži na fotografické zachytenie okolia, ktoré poslúži na zafarbenie mračna bodov. Mračno bodov je vytvorené pomocou laserového skenera, ktorý má 16 až 32 kanálov s dosahom 100 až 200 metrov. Presnosť laserového skeneru sú približne +/- 3cm. Oba GNSS prijímače sú OEM7 od spoločnosti Novatel s presnosťou 1 až 2cm.

Lidaretto je možné mať upevnené na aute, drone alebo ruksaku. My sme použili upevnenie na ruksaku s pešiu metódou merania.

Obr. 11 Lidarreto

5 Podrobné meranie

Cieľom je čo najpresnejšie zameranie naprojektovaných bodov pomocou TS, GPS, lidar a drona tak, aby sme ich výsledné hodnoty mohli navzájom porovnať. Merané hodnoty sú nadmorská výška (H) a polohové hodnoty (Y, X).

5.1 Totálna stanica

Meranie pomocou TS prebiehalo súčasne s meraním s GPS. Ako metódu merania sme zvolili polárnu metódu a polohu stanoviska sme si určili pomocou voľného stanoviska.

5.1.1 Polárna metóda

Polárna metóda merania je v súčasnosti najpoužívanejšia metóda polohového merania. Meranie prebieha z jedného stanoviska, ktoré sa nachádza na bode bodového poľa alebo bola poloha stanoviska určená pomocou voľného stanoviska. K meraniu je ďalej potrebné určiť nulovú meračskú priamku, od ktorej sa budú odvíjať merané vodorovné uhly. Výslednou hodnotou merania sú polárne súradnice pozostávajúce z vodorovného uhla a vodorovnej dĺžky. Meranie podrobných bodov bolo vyhotovené v jednej polohe ďalekohľadu.

Obr. 12 polárna metóda

5.1.2 Voľné stanovisko

Metóda voľného stanoviska je metóda merania, pri ktorej stanovisko volíme na neznámom bode. Polohu stanoviska získame zo zamerania uhla a dĺžky dvoch, alebo viacerých, známych bodov, z ktorých pomocou výpočtu získame súradnice nášho stanoviska. Výpočet súradníc stanoviska prebehol v našej TS pomocou predinštalovaných programov. Ako zámerné body sme zvolili body podrobného bodového poľa 5003 a 5004

Obr. 13 voľné stanovisko

5.1.3 Postup

TS sme postavili na prvé stanovisko a pripravili sme stroj na meranie pomocou centrácie a horizontácie prístroja, a pripojili sme kontroler na TS. V kontroleri sme si vytvorili zákazku, do ktorej sa ukladali namerané dáta. Presunuli sme sa k podrobnému bodu číslo 5004. Na bode 5004 sme scentrovali výtyčku a zamerali sme bod v dvoch polohách ďalekohľadu. Tento proces sme opakovali aj na bode 5003. Pomocou programu v prístroji sme si vypočítali súradnice stanoviska, ktoré spĺňali povolenú, polohovú aj výškovú, odchýlku a začali merať. Keďže meranie TS prebiehalo zároveň s meraním GPS, tak sme projektované body merali z polohy vytýčenej pomocou GPS. Na vytýčenom bode sme scentrovali výtyčku a zamerali bod v jednej polohe ďalekohľadu. Po zameraní prvej polovice nášho úseku sme presunuli stanovisko a opakovali proces s podrobnými bodmi 5004 a 10001.

Obr. 14 meranie pomocou TS a GPS

5.2 GNSS

5.2.1 Princíp

Princíp merania pomocou GNSS spočíva na meraní času, ktorý prejde elektromagnetický signál, ktorého rýchlosť je známa konštanta. Proces merania začína vyslaním signálu z družice značenej PRN kódom do GNSS prijímača. Prijímač si vygeneruje referenčný signál, ktorý moduluje replikou známeho PRN kódu. Vygenerovaný a modulovaný signál GNSS prijímač porovná s prijatým signálom a ak sa signály zhodujú v PRN kóde, tak sa umožní výpočet ich časového posunu, z ktorého sa vypočíta vzdialenosť od družice po prijímač. Počas bežného merania sa meria minimálne zo 4 rôznych družíc. So zvyšujúcim počtom družíc sa zvyšuje presnosť a dĺžka merania.

5.2.2 RTK

RTK alebo kinematická metóda v reálnom čase (Real Time Kinematics) je rýchla metóda merania pomocou GNSS. Meranie pomocou metódy RTK spočíva v neustálom pozorovaní jedného statického GNSS prijímača. Ku statickému prijímaču je počas priebehu podrobného merania rádiový napojený druhý kinematický GNSS prijímač, ktorý má v sebe zabudovaný software na spracovanie fázových meraní. Kinematický GNSS prijímač je inicializovaný spolu so statickým, aby mohol nastať prenos dát, na základe ktorých sa vypočítajú fázové merania. Z fázových meraní a meraní kinematického

prijímača je vyhodnotená a určená relatívna poloha. Na území Slovenska úlohu statických prijímačov plnia referenčné stanice Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS).

Obr. 15 metóda merania RTK

5.2.3 Postup

Do GPS sme si nahráli projektované body a vytvorili sme si zákazku, do ktorej sa nám ukladali merané hodnoty. Následne sme GPS pripojili do RTK siete a začali meranie. Počas merania sme najprv vytýčili hľadaný bod a potom sme si funkciu vytyčovania prepli na funkciu merania a vytýčený bod sme zamerali. Ak počas merania nastal výpadok RTK siete tak sme museli prístroj do nej znova napojiť a počkať kým sa zlepší presnosť merania.

5.3 Lidar

5.3.1 Princíp

Lidarová metóda merania priestoru spočíva v meraní veľkého množstva bodov, z ktorých sa vytvorí 3D priemet priestoru. Meranie je vyhotovené pomocou merania dĺžky času, za ktorý svetelný impulz prejde vzdialenosť od snímača k objektu a naspäť. Počet impulzov závisí od počtu senzorov a uhla ich zorného poľa.

5.3.2 Postup

Pre účely merania pomocou lidararu sme si nastriekali pomocou spreja vlícovacie body (Obr. X) tak, aby sme mali čo najlepší prekryt pri vyhotovovaní. Vlícovacie body sme zamerali pomocou presného merania totálnou stanicou. Následne sme postavili GPS prijímač na statív. Z tohto bodu sme vytvorili bázu pre lidar. Následne sme lidar pripravili na použitie, spustili ho a napojili ho na bázu. S lidarom sme prešli po celej dĺžke úseku dva krát.

Obr. 16 Vlícovací bod

Obr. 17 Metóda pešieho merania

5.4 Dron

5.4.1 Princíp

Princíp merania dronom spočíva v tvorení snímok povrchu počas letu tak, aby bolo pokryté celé požadované územie. Prekryt fotiek nám zaručí že vytvorená ortofotomapa nebude mať perspektívne skreslenie, ale bude reprezentovať ortografické (Obr. X) zobrazenie povrchu.

Obr. 18 Ortografický a perspektívny pohľad

5.4.2 Postup

Ako prvé sme si pripravili dronu k letu a naplánovali jeho leteckú trasu. Výšku letu sme nastavili na 25 metrov tak, aby vyhovovala mierke ortofotomapy. Vlícovacie body sme prebrali z merania lidarom a bodové pole sme rozšírili o šesť kontrolných bodov, ktoré neboli projektované, na porovnanie rozdielov pri určovaní polohy. Následne sme spustili prednastavenú trasu letu. Počas snímkovania sme kontrolovali jeho pohyb kvôli prípadným prekážkam. Po dokončení letu sme vyexportovali 304 fotiek, ktoré obsahovali údaje o polohe snímkovania.

Obr. 19 Prevádzka dronu

6 Kancelárske práce

6.1 Prevod súradníc do PC

Po meraní sme na použitých prístrojoch použili funkciu exportu dát. Do USB portu v prístroji sme pripojili USB disk, do ktorého sme vyexportovali namerané dáta vo formáte ASCII. Vyexportované dáta sme následne upravili v textovom editore tak, aby zostali iba relevantné dáta a neskôr sme ich upravili pre používanie v rôznych programoch.

7 Zobrazovacie práce

7.1 GstarCAD

V zobrazovacom programe GstarCAD sme si prevzali od firmy skutočný stav nášho úseku cesty, do ktorého sme následne naprojektovali body profilov. Profily mali odstup 6,25 metrov. Body sme projektovali do krajníc a na stred vozovky. Naprojektované hodnoty sme si vyexportovali, ako textový dokument.

Po meraní sme si namerané body importovali do programu a prečíslovali ich tak, aby sa poradie číslovania zhodovalo s číslovaním projektovaných bodov. Po prečíslovaní sme k porovnávacím bodom pridali ostatné namerané hodnoty a vyhotovili skutočný stav úseku.

7.2 3Dsurvey

V programe 3Dsurvey sme si vytvorili projekt, do ktorého sme si nahrali fotky z dronu a zamerané vlícovacie body. Program vyhodnotil umiestnenie vlícovacích bodov, ktoré sme potom ručne upresnili. Po upresnení program vygeneroval mračno bodov, z ktorého sme vybrali body na tvorbu meshu. Z hodnôt z meshu a fotiek sme následne nechali vygenerovať ortofoto mapu.

Obr. 20 práca v programe 3Dsurvey

7.3 MicorStation

Program MicroStation sme si zvolili ako náš hlavný zobrazovací program. Počas spracovania dát sme využili nadstavbu iNGs_Geo, ktorá nám pomohla urýchliť spracovanie. Cez nadstavbu iNGs_Geo sme importovali namerané dáta a ortfoto mapu. Z týchto dát sme vyhotovili polohopis a výškopis našej oblasti. Následne sme z nahraných dát vyhotovili, pomocou funkcie v nadstavbe iNGs_Geo, trojuholníkovú sieť, z ktorej sme vyhotovili pozdĺžne a priečne rezy. Tento proces sme opakovali pri všetkých nameraných dátach. Po vyhotovení sme priečne rezy upravili tak, aby sa žiadne hodnoty neprekrývali.

8 Komparácia výsledkov podrobných meraní

Dáta všetkých meraní sme importovali do tabuľkového programu Excel, v ktorom sme ich vyhodnocovali. Ako základné porovnávacie dáta sme zvolili hodnoty z TS, z dôvodu ich predpokladanej presnosti (viď. 4.1). Za vyhodnocované dáta sme si zvolili namerané výšky (ďalej H) z dôvodov vyššej relevancie v otázke presnosti a nemožnosti získať polohové súradnice z dát získaných z lidar a dronu. Ich hodnotu budeme spracúvať v normálnej, ale aj absolútnej hodnote, z dôvodu irelevancie toho, či je hodnota chyby kladná alebo záporná.

8.1 Spracovanie dát

Všetky hodnoty sme si usporiadali do tabuliek podľa použitého prístroja a vyhodnotili ich. Na vyhodnotenie sme použili vzorec $H_{ts} - H_X = \Delta H$ a výsledné hodnoty sme usporiadali do tabuliek. Pomocou funkcie v programe Excel sme hodnoty premenili do absolútnej hodnoty a našli sme najnižšiu, najvyššiu a priemernú hodnotu zo všetkých ΔH podľa prístroja. Pre grafické zobrazenie ΔH sme vytvorili z hodnôt grafy.

8.2 Vyhodnotenie výsledkov

Pri porovnávaní sme sa hlavne zameriavali na priemernú hodnotu bodov s ich výškami v absolútnej hodnote a maximálnu zápornú a kladnú chybu. Treba brať na ohľad, že záporná chyba znamená že bod sa nachádza nad porovnávacím bodom a kladná chyba značí opak. Zároveň sme pri sa pri vyhodnotení snažili určiť príčiny chýb a výsledky meraní. Celkový počet bodov pri každom meraní je 195.

8.2.1 Vyhodnotenie GPS

Pri výsledných hodnotách GPS sme dosiahli priemernú hodnotu 0,031m z absolútnych hodnôt, kedy 93 bodov dosiahlo väčšiu chybu ako priemer. Pri extrémoch sme dosiahli najväčšiu zápornú chybu -0,084m pri bode 144 a najväčšiu kladnú chybu 0,092m pri bode 142. Z celkového počtu všetkých bodov, bolo 26 z nich záporných s iba jedným bodom, ktorý dosiahol nulovú chybu.

Príčiny týchto chýb môžu byť rôznorodé. V úseku kde boli dosiahnuté obe najvyššie chyby (body 139 až 146) sa nachádza porast stromov, v ktorom sme mali problém s RTK spojením. V častiach kde sa nenachádza mohli chyby vzniknúť z viacerých dôvodov. Jedným z nich je narušenie RTK okolo prechádzajúcimi autami a kamiónmi ich GPS systémami alebo rádiami. Ďalším dôvodom môže byť predĺženie letu signálu z družíc atmosférickými javmi alebo zachytenie rušivých signálov z okolia.

8.2.2 Vyhodnotenie dronu

Dronom namerané hodnoty dosiahli priemernú chybu 0,006m s 93 bodmi, ktoré dosiahli väčšiu chybu ako priemernú. Výška extrémov siahala od -0,025m po 0,020m pri bodoch 158 a 180. Pod nulovú hodnotu kleslo 47 bodov a 18 bodov dosiahlo nulovú hodnotu.

Keď že výšky bodov z merania dronom neboli merané priamo, ale interpolovaním, ich presnosť sa odvíja od množstva bodov, z ktorých boli ich výšky vypočítané. Nezredukované mračno bodov, z ktorého sme interpolovali tieto výšky má 34 281 510 bodov takže dosiahnutá presnosť nebola neočakávaná. V miestach s najväčšou odchýlkou, ako napríklad v úseku od bodu 144 po bod 194, vznikali chyby z dôvodu tienenia porastom. V týchto častiach sú body najrozptýlenejšie alebo neboli vôbec vygenerované.

Obr. 21 chybné vygenerované mračno bodov v zatienenej oblasti

8.2.3 Vyhodnotenie lidarů

Výsledné hodnoty merania lidarom dosiahlo hodnotu 0,008m. Z celkového počtu dosiahlo 80 bodov väčšiu hodnotu ako priemernú chybu, 19 bodov dosiahlo hodnotu menšiu ako 0m a 10 presne 0m. V oblasti extrémov sme dosiahli najväčšiu zápornú hodnotu -0,011m a kladnú hodnotu 0,029m.

Rovnako ako pri drone boli výšky vypočítané pomocou interpolácie. Pri výpočte sme použili zredukované bodové pole ktoré začínalo na 109 652 932 bodoch. Potenciálne chyby mohli nastať počas merania, kedy mohla nastať chyba v GPS prijímači lidarů alebo priamo v odraze vyslaného lúčů. Chyba lúčů mohla byť spôsobená dopadom lúčů na povrch, ktorý buď lúč pohltil, alebo zmenil jeho trajektóriu a predĺžil dĺžku letu.

Obr. 22 mračno bodov vytvorené lidarom

8.3 Vzájomné porovnanie

Po individuálnom porovnaní všetkých metód merania sme všetky výsledky porovnali vzájomne. Z troch metód dosiahla najlepšiu presnosť metóda merania dronom, po ktorej ide lidar a najväčšie chyby boli dosiahnuté meraním pomocou GPS.

Priemerná chyba GPS je o 0,025m väčšia ako priemerná chyba dronu a o 0,023m väčšia, ako priemerná chyba lidar, zatiaľ čo rozdiel chýb lidar a dronu je iba 0,002m. Treba však brať ohľad na to, že meranie GPS bolo priame meranie výšok bodov, zatiaľ čo výšky získané z meraní dronom a lidarom, boli získané interpoláciou naprojektovaných bodov a vypočítané z väčšieho množstva dát. Pomocou GPS sme zároveň merali okolie na vyhotovenie polohopisného plánu. Zároveň sme GPS využili pri vytyčovaní bodov porovnania a priečných profilov. Počas vyhotovovania polohopisu sme tiež využili ortofoto mapu, ktorú sme vygenerovali zo snímok vytvorených dronom. Na polohové a výškové určenie ortofoto mapy sme museli tiež zamerať vlícovacie body pomocou TS. Tieto vlícovacie body sme tiež použili na polohové a výškové určenie mračna bodov vytvoreného lidarom. Bez týchto predošlých meraní by boli dáta získané dronom a lidarom použiteľné iba na vizualizáciu. Z meraní samotných trvalo meranie GPS najdlhšie s približne 5 hodinami merania, zatiaľ čo meranie dronom nám trvalo približne 30 minút s rovnakým približným časom pri meraní s lidarom. Po meraní však boli dáta vytvorené GPS použiteľné bez extenzívnej úpravy, zatiaľ čo dáta z dronu a lidarom bolo potrebné ďalej spracovať, čo zabralo viac času s potrebou použitia výkonnej výpočtovej techniky.

9 Záver

Po vyhodnotení všetkých dát sme dospeli k týmto záverom. Pokiaľ daná úloha vyžaduje čo najväčšiu presnosť s možnosťou naprojektovania bodov, najlepšia možnosť výberu je využiť meranie pomocou dronu. Rovnako je vhodné túto metódu využiť, pokiaľ je potrebné vytvoriť vizualizáciu väčšieho územného celku, na čo nám poslúži ortofoto mapa. Ak je potrebná čo najpresnejšia 3D vizualizácia s veľkou presnosťou, je vhodné využiť metódu merania pomocou lidar, ktorú môžeme zároveň použiť na území, ktoré nie je ideálne na zameranie pomocou dronu. Takéto územie môže byť napríklad husto zarastená oblasť, husto zastavaná mestská oblasť alebo tunely a interiéry. Avšak pokiaľ si daná úloha vyžaduje vytyčovacie práce, jediná možnosť výberu, z porovnávaných metód, je metóda GPS. Táto metóda je zároveň nevyhnutnou súčasťou predošlých metód, z dôvodu potreby priameho zamerania vlícovacích bodov.

10 Resumé

After evaluating all the data, we came to these conclusions. If the given task requires the greatest possible accuracy with the possibility of projecting points, the best choice is to use measurement using a drone. It is also advisable to use this method if it is necessary to create a visualization of a larger territorial unit, for which an orthophoto map will serve us. If the most accurate 3D visualization with great accuracy is needed, it is advisable to use the lidar measurement method, which we can also use in an area that is not ideal for surveying with a drone. Such an area can be, for example, a densely vegetated area, a densely built-up urban area or tunnels and interiors. However, if the given task requires staking work, the only choice from the compared methods is the GPS method. This method is also a necessary part of the previous methods, due to the need for direct targeting of the insertion points.

11 Použitá literatúra

INTERNETOVÉ ZDROJE

<https://skymove.sk/skenovanie-technologiou-lidar/>

https://svf.uniza.sk/kgd/subory/skripta/GNSS/Globalne_navigacne_systemy.pdf

https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=194793

http://www.sgs.edu.sk/HTML/geodezia1_13.htm

https://geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/MS60/Leica%20Nova%20MS60_sk_v2.pdf

<https://www.geotech.sk/downloads/GPS/GS18T/Leica%20GS18%20T%20prospekt%20SK.pdf>

<https://www.agro-drony.sk/drony/dji-mavic-3-enterprise>

<https://abzdrone.com/product/lidaretto/?lang=en>

12 Prílohy

- A) Príloha 1 – zoznam meraných bodov
- B) Príloha 2 – zoznam výsledkov porovnania
- C) Príloha 3 – polohopisný a výškopisný plán
- D) Príloha 4 – pozdĺžne profily
- E) Príloha 5 – priečne profily
- F) Príloha 6 – ortofoto mapa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha